

АБДУЛЛА ОРИПОВ: АНАЛИЗ ПОЭЗИИ В ПЕРЕВОДАХ С. МАЪМУРА, Б. СОБИРА И Н. КОСИМА

Расулова Зулфия Холмуротовна,

Денауский институт предпринимательства и педагогики, Денау, Узбекистан

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru тел. (99)7117100

Аннотация. В данной статье описан творческий путь Абдуллы Орипова, который можно разделить на два периода, так как они заметно отличаются от друг друга. Стихи поэта отличаются глубокими философскими размышлениями, многообразием жанров, сочностью художественного и образного языка, и близостью к доступному народному языку. Известные современные поэты Таджикистана обратили внимание на художественно-стилистические особенности этого истинного мастера художественного слова и перевели многие его стихотворения на таджикский язык. Из анализа перевода стихотворений Абдулло Орипова на таджикский язык с уверенностью можно сказать, что акт пересоздания, сотворчества состоялся. Заметны языковые трансформации, но, что важно нет смысловых огрехов, а главное прилежное старание шагать в такт музыки оригинала.

Ключевые слова: творчество, публикация, сборник, стилистические особенности, чувства, мысль.

Rasulova Zulfiya Kholmurotovna,

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru тел. (99)7117100

Annotation. This article describes the creative path of Abdulla Oripov, which can be divided into two periods, as they differ markedly from each other. The poet's poems are distinguished by deep philosophical reflections, a variety of genres, richness of artistic and figurative language, and proximity to an accessible folk language. Famous modern poets of Tajikistan drew attention to the artistic and stylistic features of this true master of the artistic word and translated many of his poems into Tajik. From the analysis of the translation of Abdullo Oripov's poems into Tajik, we can say with confidence that the act of re-creation, co-creation took place. Language transformations are noticeable, but, importantly, there are no semantic flaws and most importantly, a diligent effort to step to the beat of the original music.

Keywords: creativity, publication, collection, stylistic features, feelings, thought.

Введение.

Творческий путь Абдуллы Орипова можно разделить на два периода, так как они заметно отличаются от друг друга. В творениях Абдуллы Орипова советского периода особая роль отводилась гражданской лирике и социальным темам. Многие стихи Абдулло Орипова советского периода, как это может показаться при первом взгляде, вовсе не являются описательными и лозунговыми. Напротив, они отличаются ярко выраженной социальной тональностью и являясь просвещенческими, написаны с определенной целью, они, изобилуя свежими оборотами речи и образами направляют читателя по пути

самопознания самосознания. Что касается второго периода творчества Абдуллы Орипова, приходящегося на начало 90-х годов до последних лет его жизни, необходимо подчеркнуть, что в годы независимости поэт, как бы возродился заново, пройдя через осмысление преимуществ свободной жизни в свободном и независимом Узбекистане и это углубило его мировосприятие и мировоззрение, изменило отношение в познании истинной миссии литературы и её творца в обществе.

Пейзажная лирика Абдуллы Орипова была исследована многими узбекскими литературоведами [Хамдамов А.Н. «Заметная звезда поэзии»; Азамат Зарипов. «Абдулла Орипов шеърлятида пейзаж лирикасиниг мавзуий таснифи»; Афокова Н.М. «Абдулла Орипов лирикасида бадий санъатлар» и др.] поэтому мы, ограничившись лишь некоторыми своими наблюдениями о характере пейзажной лирики поэта рассмотрим особенности её перевода выполненного Саидали Маъмуром.

Неслучайно известные современные поэты Таджикистана обратили внимание на художественно-стилистические особенности этого истинного мастера художественного слова и перевели многие его стихотворения на таджикский язык. Одним из самых активных переводчиков поэзии Абдуллы Орипова является удивительный по своему мироощущению и хорошо владевший литературным узбекским языком Саидали Маъмур. Им переведены на таджикский язык такие известные и любимые читателями стихи, как «Мама», «Родник», «Канатоходец», «Воспоминание», «Осенний пейзаж», ««Зимняя ночь», «Весь день шел дождь», «Солнечная сторона» и др. Переводческая деятельность Саидали Маъмюра в контексте поэзии Абдуллы Орипова заслуживает отдельного исследования, но поскольку это невозможно осуществить в рамках одного раздела, мы остановимся на переводах пейзажной лирики Абдуллы Орипова, что также позволит увидеть приёмы и способы, применённые Саидали Маъмуром на пути достижения адекватного перевода.

Среди пейзажных стихов Абдуллы Орипова есть небольшая зарисовка, выполненная будто кистью живописца. Стихотворение называется «Осенние пейзажи» - «Кўз манзаралари». Оно на первый взгляд выглядит описательным. Поэт рассказывает о своем впечатлении гуляя по осеннему саду, где на земле лежат ярко багровые и пожелтевшие опавшие листья, но постепенно мы начинаем ощущать его настроение, пропущенное через сердце и думы и заканчивается четверостишием:

*И солнце уже будто остыло,
Хладный воздух пронизывает душу и тело.*

*Или это было не солнце, о мои друзья,
А было любовь поры моей молодости. (Подстрочный перевод наш)*

наполняя стихотворение хайямовскими мотивами о безвозвратно уходящем времени и утекающей, как песок из рук, молодости человека:

КУЗ МАНЗАРАЛАРИ

*Яна далаларга бошлайди ҳавас,
Богларда ҳазонлар ёнади лов-лов.*

*Дўстларим, бу кузнинг барглари эмас,
Менинг юрагимдан тўкилган олов.
Шохларда мезонлар ялтирар хира,
Пойида шивирлар менинг куйларим.
Дўстларим, булар ҳам мезонмас сира,
Бу менинг чувалган, сўнгсиз ўйларим.
Қуёш ҳам фалакда бамисли рўё,
У энди ёндирмас, ялтирар фақат.
Дўстлар, у ҳам энди қуёшмас асло,
У олис ёшликда қолган муҳаббат. [5, стр.128]*

*Опять к полям ведет меня влечение
И в садах листопад в пламене огня
друзья мои, это не осени листья
А огонь, льющийся из души моей
На ветвях блещит летящая паутина
А на пороге звучит моя мелодия
Друзья мои, это не осени паутина
Они мои безбрежные раздумья
На небесах светило на яву
Оно не греет, лишь блещит напоказ
Друзья мои, теперь оно не солнце
Она - любовь, оставшаяся в юности моей.*

(Перевод подстрочный наш)

Таджикский текст перевода мало чем отличается от оригинала, с точки зрения сохранения поэтической формы, количества строф, последовательности выражения чувств и мысли, особенности рифмовки, но в нем произошли неминуемы трансформации, обусловленные грамматикой и синтаксисом таджикского языка, отличающегося от узбекского.

Перевод тоже творчество и в нем нашла своё неминуемое отражение личность переводчика, к большой радости не нарушив присутствие голоса автора переведенного стихотворения. В этом можно убедиться, если есть в этом необходимость, сделав обратный перевод с таджикского на узбекский. Несколько также изменилась мелодика стихотворения благодаря повторяющимся словам - аст, выполняющим в переводе роль радифа. Однако считаем необходимым подчеркнуть, что во второй и третьей строках стихотворения переводчик почему-то игнорировал рифмующиеся между собой первую и третью, а также вторую и четвертую строки. В результате чувствуется определенный, пусть и незначительный диссонанс в мелодике стихотворения:

МАНЗАРАҲОИ ТИРАМОҲ

*Тирамаҳ бар боғ мегардам равон,
Ҳар кучо барги хазону гулхан аст.
Барг месўзад, вале, эй дўстон,
Шуълааш аз оташи қалби ман аст.*

*Тори мизон аз миёни шохаҳо
Мекунад худро гаҳе манзури ман.
Ё ки он мизон набудӣ, дӯстон,
Буд он тори хаёли дури ман.
Офтоб акнун надорад гармие,
Мекунад сардӣ асар бар ҷону тан.
Ё набуд он офтоб, эй дӯстон,
Буд шиқи навҷавониҳои ман? [1, стр.113]*

Таким образом, нетрудно заметить, что пейзажная лирика Абдулло Орипова помимо своего прямого предназначения - духовно эстетического обогащения читателя, также включает в себе немало серьёзных философских размышлений о связи человека с природой, смысле жизни и предназначении человека в общественной жизни. Эти особенности нашли также яркое воплощение в другом пейзажном стихотворении Абдуллы Орипова «Зимняя ночь» («Киш кечаси»):

ҚИШ КЕЧАСИ

*Тақиллайди эшик ногаҳон,
Кимсан? - дейман, тугаб саботим.
Очгил, - дейди. - Мен сенга меҳмон,
Билмоқ бўлсанг - Ташвишидир отим.
Тақиллайди эшик ногаҳон,
Кимсан? - дейман тугаб саботим.
- Очгил, - дейди. Бу - мен, қадрдон,
Билмоқ бўлсанг - Бардошидир отим.
Ташқарида шамол увиллар,
Туни бўйи юммайман кўзим.
Туни бўйи баҳс қилар улар,
Тун эса-чи, жуда ҳам узун. [5, стр. 260]
Внезапно стучатся в мою дверь
Кто ты? - нетерпеливо спрашиваю я
открой ты дверь - он говорит - я гость.
Хочешь знать: Заботой зовут меня
Опять стучатся в мою дверь
Кто ты? - с тревогой спрашиваю я.
Открой же дверь, это я- родной,
Ты хочешь знать: терпеньем зовут меня.
Воем на улице ветер,
Не смыкать мне глаза на всю ночь.
Да всю ночь меж собой спорили они
А ночь слишком длинная. (Подстрочный перевод наш)*

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

В этом стихотворении, условно внесенное нами в пейзажную лирику, поэт через пейзажные описания атмосферы зимнего вечера, когда за окном воет ветер, окутанный тяжелыми сумерками и стучится в дверь, выразил свои чувства, мысли и настроение. Пейзаж зимней ночи служит не только как средство выражения определенного содержания, связанного с описанием природы, но и как способ построения текста, формирования его темы и идеи, как текстовая единица, реализующая структурно-содержательную целостность художественного текста.

Тема и мотив зимнего вечера, настроения, меняющегося в зависимости от смены погоды, дум и мыслей, которые созвучны с природой часто встречаются в произведениях классиков персидско-таджикской литературы и стихотворениях современных таджикских поэтов. И поэтому Саидали Мамур неслучайно обратился к переводу этого стихотворения, которое, благодаря сохранению содержания, структуры, художественно-стилистических особенностей оригинала подлинника воспринимается как явление таджикской литературы:

ШАБИ ЗИМИСТОН

*Мерасад гаҳ садои тақ-тақи дар,
- Кистӣ? - мешавам яке пурсон.
Бишнавам дар ҷавоб: «Ташвишам,
Дари худ боз кун, шавам меҳмон!».
Боз ояд садои тақ-тақи дар,
- Кистӣ? - ман зи нав шавам пурсон.
Гӯядам: «Номи ман бувад Бардошт,
Бикушо дар, туро шудам пазмон!»
Вақти хоб асту чашмбедорам,
Боду зулмот монда дар паси дар.
Лек дар хона меҳмононам
Баҳс доранд байни якдигар. [1, стр. 112]*

Из анализа перевода стихотворения Абдулло Орипова на таджикском языке с уверенностью можно сказать, что акт пересоздания, сотворчества состоялся. Заметны языковые трансформации, но, что важно нет смысловых огрехов. А главное прилежное старание шагать в такт музыки оригинала.

Поучительно, что переводчики Абдулло Орипова шли не от подстрочника, а от первоначального текста оригинала и отказались от буквального переложения содержания его стихов. Им удалось, не отступая от оригинала, приблизиться к подлиннику. Не вдаваясь в подробности, в чем же секрет в большинстве удачных таджикских переводов произведений Абдуллы Орипова, мы можем априорно утверждать, что главная причина этого удачного опыта - мастерское владение языком и талант таджикских поэтов переводчиков.

В качестве примера хотим рассмотреть еще один перевод стихотворения Абдуллы Орипова «Муножот», автором которого является известный современный таджикский поэт Бозор Собир.

Достаточно сравнить этот перевод с текстом оригинала, тем, кто является носителем узбекского языка и можно убедиться, что настоящий перевод также редок, как истинный большой поэтический талант. Перевод Бозора Собира это - полет, волшебство в интерпретации три первые, главные строфы данного стихотворения:

МУНОЧОТ

*Зор-зор аз даруни хилвати шом
Ҳамдами кӣ рубоб менолад?
Аз дили зори ман чӣ меҳоҳад,
Аз гами кӣ рубоб менолад?
Ин замон аз харобаҳои қадим
Мерасад ҳой-ҳойи аҷдодон,
Мешавад чаимҳои ман пури об
Аз гами кӯҳнаи замини замон.
Гӯиё оҳ мекашад Ҳайём,
Ки фалак санг дар бағал дорад,
Оҳи ўро ба кӯҳу пушта ҳанўз
Аз Нишопур бод меорад. [1, стр. 166]*

Переводчик сохранил архитектуру стихотворения и расширив при этом поэтическое пространство обеспечил себе свободу маневра. Отдавая предпочтение этому переводу, приведем оригинал текста, чтобы можно было сравнить его с переводом и убедиться в том, что Бозор Собир обогатил таджикскую поэзию новым видением и мировосприятием действительности, которые присущи поэтике Абдуллы Орипова.

*Қани айт, мақсадинг нимадир сенинг,
Нега тилкалайсан бағримни, оҳанг,
Нечун керак бўлди сенга кўз ёшим,
Нечун керак, рубоб, сенга шунча гам!
Эшилиб, тўлганиб инфанади куй,
Қайлардан келмоқда бу оҳу фарёд.
Ким у йиглаётган, Навоиймикин,
Ва ё май куйчиси Ҳайёммикин, дод!
Бас, етар, чолғучи, бас қил созингни,
Бас, етар, кўксимга урмагил ханжар,
Наҳотки дунёда шунча гам бордир...
Агар шу «Муножот» рост бўлса агар.
Агар алдамаса шу совуқ симлар,
Гар шул эшитганим бўлмаса рўё.
Сен бешик эмассан, дорсан, табиат,*

*Сен она эмассан, жаллодсан, дунё!
Эшилиб, тўлганиб ингранади куй,
Асрлар гамини сўйлар «Муножот».
Куйи шундай бўлса, гамнинг ўзига
Қандай чидай олган экан одамзод! [5, стр. 47]*

*Ах, скажи мне, о чем зарыдала
эта музыка в жадной тиши?
Этот плачущий голос рубаба,
что он хочет от бедной души?
Столько стонов столетья скопили,
столько горя под кровом земли
так на что ему слезы скупые,
безымянные слезы мои?
Так он ждет их, так просит упрямо,
словно где-то меж стонущих струн
неоплаканный призрак Хайяма
коченеет на вечном ветру.
Или все, что душа отстрадала,
все бывшие невзгоды свои,
всю немую тоску Астрабада
возвещает векам Навои...
Сколько муки! До крови, до боли
истерзал меня поздний закат.
Ах, оставь свои струны, довольно,
не терзай мою грудь, музыкант!
Если правда, что было так плохо,
как твердит этой музыки плач,
значит, мир нам не люлька, а плаха!
И природа - не мать, а палач...
Как рыдает напев!
Как стремится прозвучать
чей-то горестный век!..
...Если музыка так им томится -
как же прожил его человек? (Подстрочный перевод наш)*

Выводы и предложения (Conclusion/Recommendations).

Завершая работу над статьей, считаем уместным подчеркнуть, что профессиональный уровень следующих подходов, приёмов и способов в переводе современной узбекской поэзии будет еще более высоким, прикосновение к выдающимся произведениям обогатит переводчиков, позволит выявить новые дарования, готовые послужить сближению узбекского и таджикского народов. И потому процесс перевода не имеет конца...

Ссылки

- [1]. Армуғони мухаббат. - Душанбе: 2018. - 524 с.
- [2]. Афокова Н.М. Абдулла Орипов лирикасида бадиий санъатлар. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Ташкент 1997й.
- [3]. Головина, Е.В. Функции пейзажных описаний в художественном произведении / Е.В. Головина. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2017. - № 3 (137).
- [4]. Зарипов Азамат. Абдулла Орипов шеърятда пейзаж лирикасининг мавзуй таснифи. 2002. 47б.
- [5]. Орипов Абдулла танланган асарлар. Турт жилдлик. Биринчи жилд. Шеърлар ва дostonлар. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент - 2000. 432 б.
- [6]. Расулова З.Х. Литературно-культурные связи между Узбекистаном и Таджикистаном/ З.Х. Расулова //Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. - Душанбе, 2020. - №2. - С. 274-280.
- [7]. Рахмонзода А. Литературно-культурные связи таджикских и узбекских народов/ А. Рахмонзода. - Душанбе: Свободный Восток, 2018.- 40 с.
- [8]. Самадов А. Узбек-тожик адабиети: узаро алокалар, узаро тасир. - Тошкент: Узбекистон, 1990. - 243 с.
- [9]. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. - М., 2000. - 254с.
- [10]. Хамдамов А.Н. Заметная звезда поэзии / А.Н. Хамдамов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2010. - № 8 (19). - Т. 2. - С. 72-74.